

INICIA EL AÑO 2023 CON LA QUINTA EDICIÓN DE OECONOMICUS UNH

BEGIN THE YEAR 2023 WITH THE FIFTH EDITION OF
OECONOMICUS UNH

Mg. Raúl Eleazar Arias Sánchez

raul.arias@unh.edu.pe

<https://orcid.org/0000-0003-4604-9507>

En esta oportunidad es una gran ocasión el poder presentar a nuestros lectores nacionales e internacionales y a la comunidad universitaria el quinto número de la Revista *Oeconomicus UNH*. Este número inicia con la investigación titulada “*MARKETING DIGITAL Y RESILIENCIA EMPRESARIAL EN EL SECTOR HOTELERO DE LA PROVINCIA DE PASCO-PERÚ*” de José Antonio Cárdenas Sinche, José Luis Guerrero Febres, Cesar Wenceslao Ramos Inga y Fortunato Tarcisio Inga Jacay; quienes realizaron un importante análisis sobre el sector hotelero en una región de la sierra central peruana, asimismo, los reconocidos investigadores sitúan un tema sumamente relevante para el sector empresarial y la toma de decisiones, sin duda, una lectura importante para quienes estén cercanos al sector de la economía, la contabilidad y las finanzas.

Por otro lado, el artículo titulado “*PASATIEMPO DE LOS ESTUDIANTES DE UNA ACADEMIA EN LA REGIÓN HUANCAVELICA: UN ANÁLISIS PREMILINAR*” de Mariluz Quispe Mendoza y este servidor, es una muestra del trabajo práctica de la asignatura de Metodología del Trabajo Universitario llevada por los estudiantes de la carrera profesional de Contabilidad, de igual forma, este aporte centra su atención en un caso abordado desde la perspectiva cualitativa, ya que es necesario dentro de la formación del estudiante de pregrado un acercamiento multidisciplinario a los diversos temas y problemas recurrentes en nuestra sociedad. Sin duda, este apartado, es la evidencia de que los estudiantes universitarios están preparados para asumir retos, además, de poder iniciar una línea base para emprender más investigaciones en el futuro.

De igual forma, el artículo intitulado *“PRENDIZAJE Y JUEGO, UN DERECHO NO SATISFECHO”* de docente investigador Wilfredo Fredy Paco Huamani, revela un panorama importante dentro de la educación y escenario formativo del estudiante en su temprana edad, de igual manera, hace una interesante reflexión al respecto y manifiesta su interés por situar el tema dentro del contexto de debate.

Asimismo, el artículo titulado *“PLANTAS MEDICINALES ORIGINARIAS DE HUANCAVELICA: EL CONOCIMIENTO DE LOS CIUDADANOS “HERBORISTAS” DE HUANCAVELICA”* de Kenia Miluska Huamán Matamoros y María Guadalupe Torres Lizana; evidencia una vez más lo importante de brindar a nuestros estudiantes universitarios la oportunidad de publicar sus ideas e investigaciones con la finalidad de que sigan acrecentando el interés por la ciencia en nuestro medio, en este sentido, los señalados investigador, bajo un enfoque cualitativo, abordaron un temas de interés, además de proporcionar evidencia ineludible de la realización de un trabajo de campo diferenciado e interdisciplinario. Este aporte, es la muestra de llevar lo aprendido en las aulas a un escenario real.

Finalmente, esta quinta edición se destaca reunir investigaciones hechas desde diversos puntos de vista, realizadas desde la posición formadora y contrastada desde quienes se van formando en las aulas universitarias. Así, consideramos que éstos últimos, son a quienes debemos de tener en cuenta para seguir acrecentando una cantera de futuros investigadores, con interés social y comprometidos con el desarrollo de nuestras comunidades. De esta manera, estamos seguros que este número brindará una amena lectura.

El Editor.